

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TA'LIM ETIKASI: BO'LAJAK O'QITUVCHILAR UCHUN YANGI YONDASHUVLAR

Obidova Shohsanam Alisher qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika yo 'nalishi 1-kurs magistranti

ORCID ID: 0009-0001-8193-2920

shohsanamobidova18189597@gmail.com

+998934951145

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184834>

Annotatsiya:

Maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida ta'lim etikasi masalasi yoritilib, bo'lajak o'qituvchilarda ekologik va kasbiy mas'uliyatni shakllantirishda yangi yondashuvlar taklif etiladi. Ta'lim etikasi va ekologik ong uyg'unligi asosida pedagogik faoliyatda axloqiy qadriyatlarining o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajriba va milliy yondashuvlar integratsiyasi orqali barqaror ta'lim modelining shakllanishi ilmiy asoslanadi.

Kalit so'zlar:

yashil iqtisodiyot, ta'lim etikasi, bo'lajak o'qituvchi, ekologik ong, kasbiy mas'uliyat, barqaror rivojlanish.

Аннотация:

В статье рассматриваются вопросы образовательной этики в условиях зеленой экономики. Предлагаются новые подходы к формированию экологической и профессиональной ответственности у будущих педагогов. Анализируется роль нравственных ценностей в педагогической деятельности на основе синтеза этики и экологического сознания. Особое внимание уделяется международному опыту и его интеграции с национальными подходами для построения устойчивой модели образования.

Ключевые слова:

зелёная экономика, образовательная этика, будущий учитель, экологическое сознание, профессиональная ответственность, устойчивое развитие

Abstract:

This article explores the concept of educational ethics within the context of the green economy. It proposes new approaches to developing ecological and professional responsibility among future teachers. The study analyzes the integration of moral values in pedagogical practice based on the synergy between ethics and environmental awareness. International experiences and their combination with national strategies are examined to develop a sustainable education model.

Keywords:

green economy, educational ethics, future teacher, environmental awareness, professional responsibility, sustainable development.

Kirish

Zamonaviy davrda ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri — insonni nafaqat bilimdon, balki ma'naviy, axloqiy, ijtimoiy va ekologik mas'uliyatga ega bo'lgan shaxs sifatida tarbiyalashdir. Ayniqsa, global ekologik muammolar, iqlim o'zgarishlari va barqaror rivojlanish talablari ortib borayotgan bir paytda, o'qituvchilarni yangi, kengroq tafakkur

asosida tayyorlash zaruriyati kuchaymoqda. Bu esa ta'lim etikasi tushunchasini faqat kasbiy odob doirasida emas, balki ekologik ong, insonparvarlik va ijtimoiy mas'uliyat bilan uyg'un holda ko'rib chiqishni taqozo etadi. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi barqaror rivojlanishga erishish uchun ekologik jihatdan toza, ijtimoiy jihatdan adolatli va iqtisodiy jihatdan maqbul yechimlarni izlashni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvni ta'lim sohasiga tadbiiq etish orqali biz nafaqat atrof-muhitni asrashga xizmat qilamiz, balki bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishida chuqur axloqiy tamoyillarni singdirishga ham erishamiz. Bo'lajak o'qituvchi — bu nafaqat bilim beruvchi, balki jamiyatga ta'sir ko'rsatuvchi, yosh avlodni ongli, fidokor, ekologik jihatdan mas'uliyatli inson qilib tarbiyalovchi yetakchidir. Shuning uchun ham ularning etik tayyorgarligi keng qamrovli bo'lishi, nafaqat an'anaviy axloqiy me'yorlarga, balki bugungi kunda dolzarb bo'lgan yashil tafakkurga ham asoslanmog'i zarur.

So'nggi yillarda dunyo jamoatchiligi barqaror taraqqiyot g'oyasi atrofida jiplashmoqda. Bu g'oya inson faoliyatining barcha jabhalarini, ayniqsa ta'lim tizimini tubdan qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Xususan, yashil iqtisodiyot tamoyillarini ta'lim sohasiga joriy etish zarurati nafaqat ekologik xavfsizlik, balki insoniylik, axloqiy mas'uliyat va ijtimoiy adolat kabi muhim tushunchalarni ham qayta talqin qilishga undamoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugungi ta'lim etikasi faqatgina kasbiy odob-axloq kodeksi doirasida emas, balki global ong, ekologik madaniyat va ijtimoiy barqarorlikni qamrab oladigan keng kontsepsiya sifatida qaralishi lozim.[6], [8].

Ta'lim etikasi – bu o'qituvchining jamiyatdagi o'rnini belgilovchi, kasbiy faoliyatda insoniy qadriyatlarni mustahkamlovchi va yosh avlodga na'muna bo'ladigan mezondir. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilar uchun bu yo'nalish o'ta muhim. Chunki ular kelajak avlodni nafaqat o'rgatadilar, balki tarbiyalaydilar, ma'naviy shakllantiradilar. Shunday ekan, o'qituvchining etik mas'uliyati, ekologik madaniyati va ijtimoiy faolligi uning kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi bo'lishi shart. Yashil iqtisodiyot esa, mohiyatan, inson va tabiat o'rtasidagi muvozanatni tiklash, resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashni ko'zlaydi. Bu g'oya ta'lim etikasi bilan bevosita bog'liq: o'qituvchi o'z shaxsiy namunasi orqali o'quvchilarga atrof-muhitga e'tiborli bo'lish, ortiqcha iste'molga qarshi kurashish, ekologik qarorlar qabul qilishga undash kabi qadriyatlarni yetkazadi. Ta'lim etikasi aynan shu qiyofada – ekologik ong va mas'uliyatni tarbiyalaydigan kuchli vositaga aylanadi.[10].

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan muammo shundaki, ko'plab dasturlar o'quvchilarga texnologik ko'nikmalarni berishga urg'u beradi, biroq bu ko'nikmalarni qanday axloqiy va ekologik kontekstda qo'llash kerakligi yetarlicha yoritilmaydi. Shu sababli, o'qituvchi tayyorlashda "qadriyatlar orqali o'rgatish" tamoyili qayta tiklanishi zarur. Bu esa o'z navbatida, pedagogik ta'limda yangi metodologik yondashuvlar, yangilangan etik standartlar va ekologik o'qituvchilik modelini shakllantirishni taqozo etadi. Mazkur maqola aynan shu zaruratlar zaminida vujudga kelgan bo'lib, unda yashil iqtisodiyot konsepsiyasining ta'lim etikasi bilan o'zaro aloqasi chuqur tahlil qilinadi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida ekologik va axloqiy qadriyatlarning uyg'unligi qanday ro'l o'ynashi, ularni shakllantirish yo'llari va xalqaro tajribaning O'zbekiston ta'lim muhitiga integratsiyasi muhokama qilinadi. Bu orqali ta'lim etikasi doirasini kengaytirish va uni zamonaviy global chaqiriqlarga javob bera oladigan holga keltirish maqsad qilinadi.[8]

Adabiyotlar sharhi

Ta'lim etikasi masalasiga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda bu tushuncha pedagogik jarayonning ajralmas qismi sifatida qayta talqin qilinmoqda. M. Xasanboeva (2020) o'qituvchilik faoliyatida pedagogik mahorat bilan bir qatorda axloqiy pozitsiya ham muhim omil ekanini ta'kidlab, etikani shaxsiy namunadorlikning mezoni sifatida tavsiflaydi.[5] N. Karimova (2022) o'z tadqiqotida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy axloqiy madaniyatni shakllantirishning individual va tizimli yo'llarini tahlil qilgan.[6] J. Dewey (1916) esa ta'lim jarayonini demokratik qadriyatlar va ijtimoiy ongni shakllantirish vositasi sifatida ko'rib, o'qituvchining etik pozitsiyasi jamiyat taraqqiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini asoslaydi.[3] N. Noddings (2013) tomonidan ilgari surilgan "g'amxo'rlik etikasi" modeli zamonaviy o'qituvchi uchun muhim yo'nalish bo'lib, bu yondashuvda axloqiy qarorlar o'zaro munosabatlar va hissiy javobgarlik asosida qabul qilinadi.[9] Yashil iqtisodiyot kontekstida etika masalasini o'rganish uchun esa UNESCO (2021) tomonidan chop etilgan global tavsiyalar muhim manba hisoblanadi. U yerda barqaror ta'lim, ekologik ong va professional etikani uyg'unlashtirish bo'yicha siyosiy va metodik yondashuvlar taklif etilgan. Shuningdek, A. Maslow (1954) tomonidan ishlab chiqilgan shaxsiy o'sish nazariyasiga tayangan holda, bo'lajak o'qituvchilarning o'zini anglash va yuqori darajadagi axloqiy ongga erishish holati alohida o'rganilmoqda.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar, jumladan O. Musurmonova (2020), M. Yusupov (2019) va R. Qurbonov (2021) o'z asarlarida pedagogik etikaning milliy xususiyatlari, o'qituvchilarning kasbiy fazilatlarini va zamonaviy ta'lim talablariga moslashtirilgan etik tamoyillar haqida muhim nazariy qarashlar bildirgan.[15].

Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot va ta'lim etikasi integratsiyasi hozircha ilmiy adabiyotlarda keng yoritilmagan. Bu holat mazkur tadqiqotning dolzarbligi va yangiligi sifatida e'tirof etilishi mumkin. Aynan mana shu bo'shliqni to'ldirish, ekologik va axloqiy qadriyatlarning pedagogik tayyorgarlikdagi o'zaro bog'liqligini ochib berish ushbu maqolaning asosiy maqsadlaridan biridir.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda sifatli (qualitative) va tahliliy yondashuvlardan foydalanildi. Asosiy metod sifatida nazariy-analitik tahlil, komparativ yondashuv, hamda kontent tahlil usullari tanlandi. Bu yondashuvlar orqali ta'lim etikasi va yashil iqtisodiyot konsepsiyalarining nazariy asoslari chuqur tahlil qilindi hamda mavjud ilmiy adabiyotlar orqali umumiy ilmiy manzara shakllantirildi. Shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi pedagogik dasturlar o'rganilib, bo'lajak o'qituvchilarning etik va ekologik tayyorgarlik darajasini aniqlash uchun ayrim fakultativ suhbatlar, mustaqil kuzatuvlar va amaliy tajribalar o'tkazildi. Bu ma'lumotlar orqali mavzuning amaliy dolzarbligi baholandi va nazariy xulosalar bilan uyg'unlashtirildi.

Metodologik asos sifatida John Deweyning tajriba asosida o'qitish nazariyasi, Noddingsning g'amxo'rlik etikasi modeli, Maslowning motivatsion nazariyasi hamda UNESCO tomonidan taqdim etilgan barqaror ta'lim tamoyillari olindi. Bu yondashuvlar pedagogik etikani nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy va ijtimoiy kontekstda ham tushunishga xizmat qildi. Tadqiqotda milliy va xalqaro tajribalarning o'zaro taqqoslanishi orqali O'zbekiston ta'lim tizimi uchun mos keladigan, ekologik va axloqiy qadriyatlarga asoslangan yangi yondashuvlar taklif etildi.[13]

Tadqiqot natijalari

O'tkazilgan tadqiqotlar, nazariy tahlillar va empirik kuzatuvlar asosida quyidagi muhim natijalar aniqlandi:

1. Bo'lajak o'qituvchilarda ta'lim etikasi tushunchasining tor doirada shakllanayotgani
Bo'lajak o'qituvchilar orasida o'tkazilgan suhbat va so'rovnoma shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik talabalarda ta'lim etikasi faqat darsda odob saqlash, o'z vaqtida ishga kelish, odobli muomala qilish kabi tashqi xatti-harakatlar bilan bog'langan. Axloqiy pozitsiya, kasbiy mas'uliyat, ekologik ong va shaxsiy namunadorlik kabi murakkab tushunchalar etarlicha chuqur anglanmagan. Bu esa pedagogik ta'limda etik tayyorgarlikning faqat formal, sirtqi shaklda amalga oshirilayotganini ko'rsatadi.

2. Yashil iqtisodiyot va ekologik qadriyatlarning etika bilan uyg'unligi yetarlicha o'zlashtirilmagan

Tadqiqot doirasida o'rganilgan o'quv dasturlarida yashil iqtisodiyot, ekologik madaniyat, barqaror rivojlanish kabi tushunchalar alohida fanlar doirasida yoritilgan bo'lsa-da, ularning pedagogik etika bilan bevosita bog'lanishi hali ta'lim jarayoniga to'laqonli integratsiya qilinmagan. Respondentlar (talabalar va yosh o'qituvchilar) ekologik mas'uliyatni umumiy tushuncha sifatida qabul qilishadi, ammo uni kasbiy etik qadriyat sifatida anglashda qiyinchilikka duch kelishmoqda.

3. Zamonaviy etik yondashuvlar (g'amxo'rlik etikasi, ekologik etika)ning talabalarga yetarli singdirilmagani

Tahlil qilingan dars materiallari va seminar mashg'ulotlarida etikaning klassik tushunchalari ko'proq yoritilgan bo'lib, John Dewey, Nel Noddings, va UNESCO kabi manbalarda ko'rsatilgan zamonaviy yondashuvlar kam yoritilgan. Masalan, "g'amxo'rlik etikasi" modeli orqali o'qituvchining o'quvchiga shaxs sifatida individual yondashuvi, atrof-muhitga munosabatning pedagogik rolini ochib beruvchi yondashuvlar amaliyotda yetarli aks etmagan.

4. Pedagogik ta'lim tizimida integratsiyalashgan (axloqiy-ekologik) yondashuvga ehtiyoj yuqori

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy o'quvchilar, ayniqsa maktab yoshidagi yoshlar, o'qituvchidan nafaqat bilim, balki qadriyatlar, ekologik ong, ijtimoiy mas'uliyat bo'yicha ham namuna kutishadi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilar tayyorlov jarayonida axloqiy va ekologik yondashuvlar integratsiyasini talab qiladi. Shu sababli, oliy pedagogik ta'limda fanga asoslangan holda, zamonaviy barqarorlik qadriyatlariga asoslangan kasbiy etikani o'rgatuvchi modullar joriy etilishi dolzarbdir.

5. Ekologik-etika savodxonligining oshishi o'qituvchi imidjiga bevosita ta'sir qiladi

Intervyu va monitoring natijalariga ko'ra, ekologik ongli va axloqiy me'yorlarga sodiq o'qituvchilar jamiyatda yuqori ijtimoiy ishonchga ega bo'lmoqda. Ayniqsa, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, chiqindilar muammosi kabi global chaqiriqlar fonida, o'qituvchining ekologik va axloqiy pozitsiyasi, o'zini tutishi va nutqi orqali namunadorligi ta'lim etikasi mezoniga aylangan.

6. Xalqaro tajribani milliy modelga moslashtirish zarurati

Xalqaro hujjatlar, xususan, UNESCO va OECD tavsiyalarida ta'lim etikasi va ekologik ong o'rtasidagi bog'liqlik ochiq ko'rsatilgan. Biroq bu tajribaning O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga moslashtirilishi tizimli yondashuvni talab etadi.

Muhokama

O'tkazilgan tadqiqotlar, tahliliy kuzatuvlar va mavjud nazariy manbalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik etikani shakllantirish masalasi zamonaviy ta'limning strategik yo'nalishlaridan biri ekanligi yana bir bor o'z isbotini topdi. Xususan, yashil iqtisodiyot sharoitida bu jarayon yanada murakkab va ko'p qirrali tus olmoqda. Zero, ekologik barqarorlik, axloqiy mas'uliyat va kasbiy etika zamonaviy pedagogning ajralmas tarkibiy qismlariga aylangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, bo'lajak o'qituvchilarning etik savodxonligi asosan klassik axloqiy me'yorlarga tayanadi, biroq ularning zamonaviy ekologik, ijtimoiy va madaniy kontekstda talqin qilinishi hali to'liq shakllanmagan. Bu esa hozirgi ta'lim standartlari, ayniqsa pedagogik ta'lim dasturlarida kasbiy etikani zamonaviy yondashuvlar bilan boyitish zarurligini ko'rsatadi. John Deweyning tajriba asosidagi ta'lim modeli va Nel Noddingsning g'amxo'rlik etikasi doirasida o'qituvchi shunchaki bilim beruvchi emas, balki shaxsiy o'rnak ko'rsatuvchi, axloqiy lider, ekologik ong targ'ibotchisi sifatida namoyon bo'ladi. Afsuski, amaliyotda bu rol to'liq shakllanmagan. Tadqiqot davomida o'quv dasturlarida axloqiy va ekologik qadriyatlarining integratsiyasi yetarli darajada chuqurlashtirilmagani, ko'proq formal yondashuvlar ustun ekani aniqlandi.

Muhokama jarayonida aniqlanganki, pedagogik etika va yashil iqtisodiyot orasidagi bog'liqlik — faqat ekologik ta'lim bilan cheklanib qolmaydi. Bu bog'liqlik ta'lim beruvchining umumiy dunyoqarashi, ijtimoiy mas'uliyati, shaxsiy hayot tarzi va professional odobiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, chiqindilarni saralash, suvni tejash, tabiiy resurslarga nisbatan e'tiborli bo'lish — o'qituvchi tomonidan kundalik hayotda namoyon etilishi mumkin bo'lgan, ayni paytda o'quvchilarda barqaror hayot tarzi shakllanishiga xizmat qiluvchi axloqiy harakatlardir. Bu amallar o'z-o'zidan etik qadriyatlar doirasiga kiradi. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida quyidagi muhim jihatlar aniqlandi: Yevropa Ittifoqi va UNESCO tomonidan ilgari surilgan konseptual yondashuvlarda o'qituvchilarning ekologik va etik tayyorgarligi bir butun sifatida qaraladi. Bu yondashuv O'zbekiston ta'lim tizimida hali to'liq yo'lga qo'yilmagan. Milliy modelda esa aksincha, kasbiy etika va ekologik ta'lim ko'pincha alohida yo'nalishlarda o'qitiladi. Bu esa bir butun ijtimoiy mas'uliyatli o'qituvchi obrazini shakllantirishda uzilishlarga olib keladi. Muhokamada, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarda etikaning nazariy asoslarini bilishning o'zi yetarli emasligi ta'kidlandi. Amaliy etik ko'nikmalar — ya'ni murakkab muammolarga halol yondashish, o'quvchilarning shaxsiy huquqlariga hurmat, ekologik masalalarda ongli pozitsiya bildirishi — o'qituvchi imidjining tayanch poydevori bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun, hozirgi davrda pedagogik oliy ta'limda axloqiy va ekologik qadriyatlarni uyg'un holda, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim metodlari orqali o'rgatish zarurati tug'ilmoqda.

Yana bir muhim jihat — o'qituvchi faoliyatini baholash mezonlarida etik va ekologik ko'rsatkichlar mavjud emasligi. Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarning fikriga ko'ra, agar pedagogik faoliyat baholanishida ekologik xatti-harakatlar, barqarorlikka qaratilgan tashabbuslar, axloqiy liderlik mezonlari inobatga olinsa, bu o'z-o'zidan etik madaniyatni oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, yashil iqtisodiyot sharoitida ta'lim etikasi — bu nafaqat axloqiy tartib-intizom masalasi, balki jamiyatdagi barqarorlik, ekologik xavfsizlik va inson kapitali sifatini belgilovchi dolzarb strategik omildir. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda etikani yangi nuqtai nazardan, integratsiyalashgan va barqarorlikka yo'naltirilgan yondashuvlar asosida o'rganishni taqozo etadi.

Xulosa

Yashil iqtisodiyot sharoitida ta'lim etikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda pedagogik etikani shakllantirish masalasi nafaqat axloqiy me'yorlar tizimi sifatida, balki kengroq — ekologik ong, ijtimoiy mas'uliyat va kasbiy liderlik bilan uzviy bog'liq konseptual yo'nalish sifatida qaralishi lozim. Hozirgi global chaqiriqlar — iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va ijtimoiy adolat masalalari — ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Bu esa pedagogik etikaning mazmuni va metodikasini qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarda etika bo'yicha bilim va tushunchalar asosan klassik axloqiy yondashuvlar bilan cheklanmoqda, zamonaviy etik konsepsiyalar — g'amxo'rlik etikasi, ekologik etika, barqaror rivojlanish etikasi — yetarli darajada singdirilmagan. Shuningdek, ta'lim etikasi va yashil iqtisodiyot g'oyalari orasida tizimli integratsiya yo'qligi pedagogik faoliyatda muayyan bo'shliqlarga olib kelmoqda.

Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilarda etik madaniyatni shakllantirishda quyidagi xulosalarga kelindi:

- Etik va ekologik yondashuvlarni integratsiyalashgan holda o'rgatish zarur. Kasbiy etika bo'yicha darslarda barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, ijtimoiy adolat kabi masalalarni qamrab olgan yondashuvlar kiritilishi lozim.
- Amaliy etik ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish kerak. Talabalarni real hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, ekologik mas'uliyatli xatti-harakatlarni namoyon etishga yo'naltirilgan interfaol mashg'ulotlar samarali bo'ladi.
- Ta'lim jarayonida xalqaro standartlar va tajribalardan foydalanish muhim. UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlarning tavsiyalariga asoslangan, mahalliy kontekstga moslashtirilgan etik o'quv dasturlari ishlab chiqilishi kerak.
- O'qituvchi faoliyatini baholash mezonlariga etik va ekologik ko'rsatkichlarni kiritish lozim. Bu orqali o'qituvchilarning axloqiy va ekologik yetukligini rag'batlantirish mumkin.
- Oliy pedagogik ta'limda axloqiy-ekologik yetuklikni rivojlantiruvchi modullarni joriy etish dolzarbdir. Bu modullar orqali o'qituvchilar nafaqat nazariy bilim, balki amaliy model, madaniy qadriyat va shaxsiy namunadorlikni ham o'zlashtiradilar.

Umuman olganda, ta'lim etikasi endilikda faqat "odoblilik me'yori" emas, balki o'qituvchining shaxsiy va kasbiy integral fazilati, jamiyat oldidagi ijtimoiy-ekologik mas'uliyatining ifodasidir. Shu jihatdan olib qaralganda, yashil iqtisodiyot sharoitida pedagogik etikani shakllantirish bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik portretini belgilovchi muhim mezonga aylanmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayeva, M. (2021). Oliy ta'limda pedagogik etika. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Avloniy, A. (1927). Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent. <https://tilvaadabiyot.uz/turkiy-guliston-yohud-axloq/>
3. Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New York: Macmillan. <https://archive.org/details/democracyseducati00dewe>
4. G'ulomov, S. (2022). Pedagogik etikani rivojlantirish masalalari. Ilmiy maqola. <https://elibrary.uz/articles/pedagogik-etikani-rivojlantirish>
5. Hasanboeva, M. (2020). Pedagogik mahorat. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.

6. Karimova, N. (2022). Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy axloqiy madaniyatini shakllantirish omillari. *Pedagogika va psixologiya*, 3(4), 45–52. <https://pedpsyjournal.uz/index.php/ped/article/view/218>
7. Kohlberg, L. (1981). *Essays on moral development: Vol. I. The philosophy of moral development*. San Francisco: Harper & Row.
8. Musurmonova, O. (2020). Kasbiy axloq va pedagogik etika. *Ta'lim innovatsiyalari jurnali*, 2(1), 30–38. <http://journal.edu.uz/eduinnovations/issue/view/80>
9. Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education* (2nd ed.). University of California Press. <https://www.ucpress.edu/book/9780520268004/caring>
10. O'zbekiston Respublikasi. (2020). Ta'lim to'g'risidagi Qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/5013005>
11. Qurbonov, R. (2021). *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar*. Samarqand: SamDU nashriyot
12. To'raqulov, N. (2018). *Pedagogik etika nazariyasi*. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
13. UNESCO. (2021). *Teacher ethics and professional conduct: Global standards and policy recommendations*. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377450>
14. Xoliqova, D., & Axmedova, N. (2021). *Etika va estetik tarbiya asoslari*. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti.
15. Yusupov, M. M. (2019). *Pedagogik faoliyatda axloqiy qadriyatlar*. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.